

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI PIRLS DASTURIGA TAYYORLASH

Zulxumor Raximova Ikramboyevna

Xorazm viloyati Xonqa tumani 14-son maktab

Boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisi

Annotatsiya: maqolada PIRLS - xalqaro baholash dasturi asosida 4-sinf o‘quvchilarida matnni o‘qish va tushunish malakasini rivojlantirish masalalari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Xalqaro tadqiqot, PIRLS dastur, xalqaro baholash, xalqaro tajribalar, o‘qish savodxonligi, matn, tushunish, mustaqil fikrlash.

O‘quvchilarni har tomonlama barkamol inson bo‘lib shakllanishida ta‘lim-tarbiya jarayoni sifatini oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasida umumiy o‘rta va maktabdan tashqari ta‘limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, o‘sib kelayotgan yosh avlodni ma‘naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko‘tarish, o‘quv-tarbiya jarayoniga ta‘limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish maqsadida, davlatimiz rahbari tomonidan bir qancha ishlar amalga oshirib kelinmoqda. PIRLS tadqiqotida 50 dan ortiq davlatlar ishtirok etib kelmoqda.

Jumladan, PIRLS (Progress In International Reading And Literacy Study) xalqaro baholash dasturining navbatdagi, ya‘ni 2021-yil loyihalarida O‘zbekistonning ham ishtirok etishi bu borada amalga oshirilayotgan ishlarning xalqaro tashkilotlar tarafidan ham e‘tirof etilayotganini ko‘rsatadi.

PIRLS-dasturi bo‘yicha xalqaro arenada munosib o‘rin egallash, bu shunchaki raqam emas, balki, uning ortida mashaqqatli mehnat, ta‘lim sifati, kadrlar salohiyati, o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalari, o‘quv dasturlari va darsliklar, ta‘lim muassasalarining moddiy-texnik ta‘minoti, bir so‘z bilan aytganda, milliy ta‘lim tizimining qanchalik tayyor ekanligi bilan bog‘liq masala yotadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matnni o‘qish va tushunish malakasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Matnni o‘qish va tushunishga o‘quvchilar 1-sinfdan boshlab o‘rgatiladi. Ularni xalqaro baholash darajasini belgilovchi PIRLSga qanday tayyorlash kerak degan savol tug‘ilishi tabiiy. Boshlang‘ich sinf darsliklari va internetdan o‘quvchining yoshiga mos kichik hikoya va ertaklarni, she’rlarni yoki axborot matnlarini olib, o‘qish darslarida hamda darsdan tashqari qo‘shimcha mashg‘ulotlarda matnni ifodali o‘qish, matnning mazmunini tushunish malakalari shakllantirilib boriladi. Ayrim matnlar uyga vazifa qilib ham berilishi mumkin. Berilgan topshiriq matnlari asosida keyingi dars mashg‘ulotida savol-javob va tahlillar o‘tkaziladi. Matnni o‘qigach, o‘quvchilar matn mazmunini tushunish, xulosalar chiqarish, matn mazmunini tushuntirib berish, ma’lumotlarni izohlash, tahlil qilish, matn mazmunini baholash, matnda berilgan so‘zlarni tahlil qilish, matn qurilishi yuzasidan berilgan savollarga javob bera olish ko‘nikmalariga ko‘ra baholanadi.

Tadqiqot uchun tanlanadigan matnlar bayonining ravonligi va izchilligi; ularning realligi; faktlarni tahlil qilmay tavsiflanishi (ilmiy, amaliy va boshqa matnlar) va to‘qimaligi; badiiyligi (badiiy publitsistik va boshqa matnlar) kabi xususiyatlari juda muhim deb topilgan.

O‘quvchilar xalqaro baholash darajasini belgilovchi PIRLS dasturi har besh yilda amalga oshiriladi. Unda boshlang‘ich sinf bitiruvchilari PIRLS talablariga ko‘ra ikkita matn bo‘yicha baholanadi. Birinchi matn Nizomda ko‘tsatilganidek, san’at va madaniyatga oid bo‘lishi, qiziqarli tarixiy voqeaga asoslangan hikoya yoki ertak bo‘lishi mumkin. Ikkinchi matn esa aniq ilmiy ma’lumotlarni ifodalagan bo‘lishi kerak. O‘quvchilar bilimi shunga ko‘ra baholanadi.

Boshlang‘ich sinf bitiruvchi o‘quvchilarini PIRLS-baholash tizimi topshiriqlari asosida badiiy asarni tahlil qilishni o‘rgatishga harakat qilamiz. Unda 4-sinf o‘quvchilariga o‘qish darslarini inobatga olib, “Hidi, tilimi va mazasidan” hikoyasini tahlil qilamiz.

Hidi, tilimi va mazasidan hikoyasiga oid savollar:

1. Mirzo Bobur qaysi yurtga sulton bo‘ldi?

A) Hindiston B) Samarqand C) Buxoro D) Xiva

2. Bobur “mendan yodgorlik qolsin deb” qanday joy barpo ettirdi?

A) Maqbara B) Bog‘ C) Saroy D) Machit

3. Xalq bu bog‘ga qanday nom qo‘yibdi?

A) Bog‘i Eram B) Bog‘i Shamol C) Bog‘i Boburiy D) Bog‘i Baland

4. “Bog‘i Boburiy”ning bir chekkasidagi qanday rezavor bitmabdi?

A) Piyoz B) Bodiring C) Handalak va qovun D) Sabzi

4-sinf uchun mo‘ljallangan “O‘qish kitobi” darsligida berilgan hikoyalarni mutolaa qilgan o‘quvchi buyuk ajdodlarimizning ibratli hayot yo‘llari, amallaridan voqif bo‘lish bilan birga g‘urur va iftixor tuyg‘usini tuyishi, yuksak vatanparvarlik, to‘g‘rilik, saxiylik, yaxshilik, o‘zlikni his qila olish, mardlik va jasorat, xullas, chin insoniy fazilatlarni anglash, o‘rganish va yuqtirish darajasiga yetadi. Mazkur maqsadga erishish uchun esa o‘qituvchidan biroz ijodiy yondashuv kerak bo‘ladi. Shuningdek, o‘quvchining yosh xususiyatidan kelib chiqib mazkur hikoyalar asosida ishlangan multfilm, lavhalar ko‘rsatish hamda o‘quvchilar ijrosida sahna ko‘rinishlarini namoyish etish orqali ham o‘quvchining kitob o‘qishga bo‘lgan ishtiyoqini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini

baholash.(Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik-qo‘llanma). Ta‘lim inspeksiyasi huzuridagi Ta‘lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. -T., 2019-yil, 92-bet.

2. Matchonov S. va boshqalar. O‘qish kitobi. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik. Qayta ishlangan va to‘ldirilgan oltinchi nashr. - T.: Yangiyo‘l poligraf servis, 2020-yil, 158-bet.